

4K MODULI VOSITASIDA O'QITUVCHI KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Ro'ziyeva Rushana,

Oriental universiteti Samarqand kampusi

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(Boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 1-kurs magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553703>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim texnologiyalarini diversifikatsiya qilishning nazariy va amaliy asoslari hamda ularning o'qituvchi kompetentligini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Muallif zamonaviy ta'lim jarayonida an'anaviy va raqamli texnologiyalarni uyg'unlashtirish zarurligini asoslab beradi. Tadqiqotda diversifikatsiyalangan ta'lim texnologiyalarining moslashuvchanlik, integratsiya, interaktivlik, texnologik qo'llab-quvvatlash va moslashgan baholash tamoyillari tahlil qilingan. Shuningdek, ta'lim jarayoniga interaktiv platformalar, virtual vositalar va gamifikatsiya elementlarini joriy etishning afzalliklari ko'rsatib berilgan. Diversifikatsiya jarayonida uchraydigan texnologik, pedagogik va iqtisodiy muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari yoritilgan. Maqolada 4K kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'rni va samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim texnologiyalari, diversifikatsiya, 4K modeli, kompetentlik, raqamli ta'lim, interaktivlik, integratsiya, moslashuvchanlik, gamifikatsiya, pedagogik yondashuv, baholash, innovatsiya, onlayn platformalar, virtual vositalar, ta'lim sifati, texnologik infratuzilma, o'qituvchi malakasi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические основы диверсификации образовательных технологий, а также их роль в развитии профессиональной компетентности педагога. Обосновывается необходимость интеграции традиционных и цифровых технологий в современный образовательный процесс. Особое внимание уделяется принципам диверсификации образовательных технологий: гибкости, интеграции, интерактивности, технологической поддержки и адаптивного оценивания. Анализируются возможности использования интерактивных платформ, виртуальных инструментов и элементов геймификации в обучении. Освещаются преимущества диверсифицированного подхода, а также технологические, педагогические и экономические трудности, возникающие в процессе его реализации. Предлагаются пути решения существующих проблем. В статье раскрывается значение современных образовательных технологий в формировании и развитии компетенций 4К, повышении качества образования и профессионального мастерства учителя.

Ключевые слова: образовательные технологии, диверсификация, модель 4К, компетентность, цифровое образование, интерактивность, интеграция, гибкость, геймификация, педагогический подход, оценивание, инновации, онлайн-платформы, виртуальные средства, качество образования, технологическая инфраструктура, профессиональное развитие педагога.

Abstract. This article examines the theoretical and practical foundations of diversifying educational technologies and their significance in developing teacher competence. The study emphasizes the necessity of integrating traditional and digital technologies into the modern educational process. The main principles of diversified educational technologies, including flexibility, integration, interactivity, technological support, and adaptive assessment, are analyzed.

The paper highlights the benefits of implementing interactive platforms, virtual learning tools, and gamification elements to enhance student engagement and learning outcomes. Furthermore, technological, pedagogical, and economic challenges related to the diversification process are discussed, along with possible solutions for overcoming them. The article demonstrates the importance of modern educational technologies in fostering 4K competencies, improving educational quality, and supporting the professional growth and effectiveness of teachers in contemporary learning environments.

Keywords: *educational technologies, diversification, 4K model, teacher competence, digital education, interactivity, integration, flexibility, gamification, pedagogical approach, assessment, innovation, online platforms, virtual tools, educational quality, technological infrastructure, professional development.*

Kirish. Ta'lim jarayoni doimiy o'zgaruvchan va rivojlanayotgan soha bo'lib, o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashish uchun yangicha uslublar va texnologiyalarni qo'llash zarurati tobora kuchaymoqda. Zamonaviy dunyoda o'quv jarayoniga innovatsion yondashuvlar kirib kelishi bilan ta'lim texnologiyalarining diversifikatsiyasi alohida e'tibor talab qiladigan soha sifatida shakllandi. Bugungi kunda faqat an'anaviy o'qitish usullariga tayanish yetarli emas, chunki zamonaviy talaba raqamli texnologiyalar va interaktiv o'quv vositalari bilan o'z bilimlarini kengaytirishga ehtiyoj sezadi.

Ta'lim texnologiyalarini diversifikatsiya qilish - bu ta'lim jarayonini turli xil texnologiyalar bilan boyitib, dars berish usullarini zamonaviy talab va ehtiyojlarga moslashtirish jarayonidir. Bu yondashuv nafaqat o'quv jarayonining sifatini oshiradi, balki talabalarning individual o'rganish uslublarini hisobga olib, ular uchun yanada samarali va qiziqarli ta'lim muhitini yaratadi. Blundell (2022) ta'lim texnologiyalarini diversifikatsiya qilish orqali o'qitish jarayoniga moslashuvchanlik va uning markazida talabani nazarda tutuvchi yondashuv kiritilishini ta'kidlaydi.

Diversifikatsiyalashning muhim jihatlaridan biri - bu texnologiyalarni bir xil formatda emas, balki turli formatlarda qo'llashdir. Bu jarayon talabalar ehtiyojlariga mos keladigan individual yondashuvlarni ishlab chiqish va ularga mos ravishda texnologik vositalarni tanlashni nazarda tutadi [1].

Adabiyotlar tahlili. Ta'lim texnologiyalarini diversifikatsiya qilishning yana bir jihati - bu texnologiyalarning o'qitish jarayonidagi samaradorligini oshirishdir. Diversifikatsiya talabalarning bilim olish jarayonini moslashuvchan qiladi, ularga turli xil usullarda, o'z ehtiyojlariga mos ravishda bilim olish imkonini beradi. Shu orqali o'quv jarayoni talabalar uchun yanada qulay va natijador bo'ladi. Collins va Halverson (2009) ta'kidlaganidek, diversifikatsiyalangan ta'lim texnologiyalari o'quvchilar o'rtasida bilim almashishni rag'batlantiradi va jamoaviy ishlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Shu tariqa, ta'lim texnologiyalarini diversifikatsiya qilish zamonaviy ta'limni talabalarning ehtiyojlari va o'quv jarayonining qiziqarli va interaktiv bo'lishini ta'minlaydigan muhim yondashuv sifatida qaraladi. Bu ta'lim jarayonini boyitib, talabalarning bilim olish usullarini yanada moslashuvchan va samarali qiladi.

Ta'lim texnologiyalarini diversifikatsiya qilishning asosiy tamoyillari mavjud bo'lib, ular texnologiyalarni ta'lim jarayoniga samarali va moslashuvchan tarzda tatbiq qilishga yordam beradi. Bu tamoyillar ta'lim jarayonini individual talabalar ehtiyojlariga moslashtirish, texnologik vositalarni pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish va ta'limda zamonaviy vositalardan oqilona foydalanishni ta'minlashga qaratilgan. Diversifikatsiya jarayonida texnologiyalarni ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun ular o'quv jarayoniga to'g'ri integratsiya qilinishi lozim. Texnologiyalar an'anaviy o'quv uslublari bilan uyg'un holda ishlashi kerak. Bu tamoyil texnologik vositalarning o'qitish maqsadlariga mos kelishi va ularni pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirishni ta'minlaydi. Ta'lim texnologiyalarini diversifikatsiya qilishning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat: moslashuvchanlik tamoyili.

Tahlillar va natijalar. Moslashuvchanlik - bu diversifikatsiyalangan ta'lim texnologiyalarining asosiy tamoyillaridan biri bo'lib, u o'qitish jarayonini har bir talabaning individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirishni nazarda tutadi. Diversifikatsiya texnologiyalari yordamida o'qituvchi talabalarning bilim olish uslublarini e'tiborga olib, ularga mos o'quv vositalarini tanlaydi. Bu tamoyil ta'lim jarayonida har bir talabaga individual yondashuvni ta'minlaydi, bu esa ta'lim samaradorligini oshiradi.

Integratsiya tamoyili: diversifikatsiya jarayonida texnologiyalarni ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun ular o'quv jarayoniga to'g'ri integratsiya qilinishi lozim. Texnologiyalar an'anaviy o'quv uslublari bilan uyg'un holda ishlashi kerak. Bu tamoyil texnologik vositalarning o'qitish maqsadlariga mos kelishi va ularni pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirishni ta'minlaydi.

Interaktivlik tamoyil: interaktivlik tamoyili ta'lim jarayonida texnologiyalarning talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro muloqotni ta'minlashiga asoslanadi. Diversifikatsiya texnologiyalari yordamida talabalarning dars jarayonida faol ishtirok etishi va bilim olish jarayoniga jalb qilinishi muhimdir. Bu tamoyil o'quvchilarni bir-birlari bilan, o'qituvchilar bilan va o'quv materiallari bilan interaktiv muloqot qilishga undaydi.

Texnologik qo'llab-quvvatlash tamoyili: bu tamoyil ta'lim texnologiyalarining qo'llanilishi uchun yetarli infratuzilma va texnik qo'llab-quvvatlash zarurligini ifodalaydi. Texnologiyalar samarali ishlashi uchun texnik xizmatlar, internet aloqasi,

texnik vositalar va ularga kirish imkoniyati mavjud bo'lishi lozim. Ta'lim muassasalari texnologik ta'minotni yuqori darajada ta'minlash orqali diversifikatsiyalash jarayonini qo'llab-quvvatlashi kerak.

Moslashgan baholash tamoyili: diversifikatsiya qilingan ta'lim texnologiyalaridan foydalanishda baholash jarayonlari ham moslashgan bo'lishi kerak. Bu tamoyil talabalarning bilim olish jarayonini kuzatish va ularning bilimlarini turli xil baholash vositalari orqali tahlil qilishni nazarda tutadi. Baholashning diversifikatsiya qilingan vositalari orqali talabalar bilimlari to'liq va keng ko'lamda tahlil qilinadi.

Ta'lim texnologiyalarini diversifikatsiya qilish jarayoni turli texnologik vositalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon quyidagi bosqichlar orqali kechadi: an'anaviy va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish: An'anaviy dars usullari bilan birga raqamli vositalar, masalan, interaktiv taxtalar, onlayn platformalar, virtual laboratoriyalar va mobil ilovalardan foydalaniladi.

Ta'lim uslublarini moslashtirish: O'quvchilarning turli uslubdagi o'rganish qobiliyatlari inobatga olinadi. Bu yerda har bir talabaning individual ehtiyojlari uchun mos texnologiyalar tanlanadi.

Real vaqtda interaktiv aloqa: O'quvchilar real vaqtda o'zaro muloqot qilishi va hamkorlikda ishlashi uchun onlayn vositalar, masalan, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams kabi platformalar joriy qilinadi.

Gamifikatsiya va raqamli vositalarni qo'llash: O'quv jarayoniga o'yin elementlarini qo'shish orqali talabalarning ishtiyoqini oshirish va ularning o'quv materiallarini yaxshi o'zlashtirishga yordam berish mumkin.

Ta'lim texnologiyalarini diversifikatsiya qilish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi va quyidagi afzalliklarga ega: talabalar ehtiyojlariga moslashish: Har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va o'rganish uslublariga mos keluvchi texnologiyalarni tanlash orqali ta'lim jarayoni moslashuvchan bo'ladi.

Interaktivlikni oshirish: Diversifikatsiya talabalarning dars jarayonida faol ishtirok etishlarini ta'minlaydi va o'zaro muloqot imkoniyatlarini kuchaytiradi.

Bilimlarni yanada qiziqarli qilish: Raqamli vositalar va interaktiv texnologiyalar orqali ta'lim jarayoni yanada qiziqarli va innovatsion bo'ladi.

Ta'lim resurslariga kengroq kirish: Onlayn platformalar va mobil ilovalar orqali talabalar global bilim manbalariga kirish imkoniga ega bo'ladi.

Ta'lim texnologiyalarini diversifikatsiya qilishni samarali amalga oshirish uchun esa bir qator vazifalarni bajarish lozim bo'ladi:

O'qituvchilarning texnologik malakasini oshirish: O'qituvchilar raqamli vositalardan samarali foydalanishni o'rganishi kerak. Maxsus treninglar va seminarlar o'tkazilishi lozim[4].

Ta'lim infratuzilmasini yaxshilash: Ta'lim muassasalari texnologiyalar bilan to'liq ta'minlanishi kerak. Bu raqamli platformalar va texnologik vositalarga to'liq kirish imkonini beradi[5].

Raqamli vositalarni to'g'ri tanlash: Diversifikatsiyalash uchun qo'llanadigan texnologiyalar dars mazmuniga va talabalarning ehtiyojlariga mos kelishi kerak[3].

Texnologiyalarni muntazam kuzatish: Diversifikatsiyalangan texnologiyalarning samaradorligini kuzatish va ularni yangilab borish ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli kechishini ta'minlaydi [2]. Diversifikatsiyalangan ta'lim texnologiyalari o'quv jarayonini turli yo'nalishlarda boyitib, raqamli va an'anaviy uslublarni integratsiya qilish orqali talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Ta'lim texnologiyalarini diversifikatsiya qilish jarayonida ko'plab afzalliklar mavjud bo'lsa-da, bu jarayonni amalga oshirishda qator qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Ushbu qiyinchiliklar texnologik, pedagogik, iqtisodiy va boshqaruv bilan

bog'liq bo'lib, ta'lim tizimini to'liq diversifikatsiyalashni qiyinlashtirishi mumkin. Quyida diversifikatsiyani amalga oshirishdagi asosiy qiyinchiliklar keltirilgan:

Xulosa. Ta'lim texnologiyalarini diversifikatsiya qilishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun bir nechta yechimlar mavjud. Birinchi navbatda, texnologik infratuzilmani rivojlantirish muhimdir. Ta'lim muassasalari zamonaviy texnologiyalar va internet bilan to'liq ta'minlanishi kerak. O'qituvchilarning texnologik savodxonligini oshirish uchun muntazam trening va malaka oshirish kurslari tashkil etilishi zarur. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy qilish orqali davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlik o'rnatilishi kerak.

Texnologik vositalarni oqilona tanlash esa texnologiyalarni o'quv jarayoniga mos ravishda tatbiq etishni ta'minlaydi, bu esa ta'lim jarayonidagi pedagogik faoliyat samaradorligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Boshlang'ich sinflarda o'qitishning zamonaviy metodikasi" dasturi doirasida trening ishtirokchisi qo'llanmasi Toshkent: 2023.
2. O'rmonova Dilfuza Mamasalievna "Takrorlash va mustahkamlash darslarini "4K" modeli asosida tashkil etishda kolloborativ muhitdan foydalanish usullari" InnovativeDevelopment in Educational Activities (IDEA) Vol. 2 N.
3. Kiumars Zarafshani, Adel Solaymani, Mike D'Itri, Marilyn M. Helms, Samaneh Sanjabi "Evaluating technology acceptance in agricultural education in Iran: A study of vocational agriculture teachers" Social Sciences & Humanities Open Volume 2, Issue 1, 2020, 100041
4. Панов Н.А, Зайцева К.С. Формирование компетенций "4К" обучающихся профессиональных образовательных организаций. Методические рекомендации. Санкт-Петербург 2021 г